

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

19. jaargang maart 1942 no. 3

INHOUD:

- Van de redactie* blz. 78
- De combinatie van verantwoording en voorlichting als administratief probleem* blz. 78
door J. PINKHOF
- Het technisch-kwantitatieve moment in de problemen van de toegepaste bedrijfseconomie* blz. 93
door Dr A. MEY
- Winstbelasting als bedrijfslast* blz. 102
door J. VERSCHOOR
- Inkoop van eigen aandelen en winstbelasting* blz. 109
door C. J. B. OTTE
- Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde* blz. 113
-

Bijlage: examen-vraagstukken en examenopgaven